

Competencias de los Internos de Enfermería en la Resolución de Problemas en la Práctica del Cuidado

Competencies of Nursing Interns in Problem Solving in the Practice of Care

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12001107>

Dirección para correspondencia:

dinora.rebolledom@ug.edu.ec

Fecha de recepción: 05 / 04 / 2024

Fecha de aceptación: 04 / 06 / 2024

Fecha de publicación: 03 / 06 / 2024

Autores:

Medina Sánchez Paul Israel¹

Universidad de Guayaquil

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-1306-7831>

Torres Torres Claudia Jacinta²

Universidad de Guayaquil

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-1636-6752>

Rebolledo Malpica Dinora³

Universidad de Guayaquil

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2036-1423>

RESUMEN

La enfermería como ciencia, disciplina y profesión contempla exigencias de una formación amplia y sistematizada, los procesos formativos en el área de la salud tienen como ejes centrales el desarrollo de habilidades procedimentales y la adquisición de diversas competencias a través de la experiencia clínica, siendo la práctica reflexiva un elemento clave en este proceso. Por ese motivo, el objetivo es describir las habilidades y destreza que implican las competencias de los internos de enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado. La metodología se basó en la modalidad de la investigación cualitativa, usando una guía orientadora en un grupo focal para estudiar a internos de enfermería, esta entrevista se la realizó

previo consentimiento informado. Los resultados relevantes de esta investigación hablan acerca de la preparación que deben tener los internos de enfermería para enfrentarse a las prácticas preprofesionales y como en estas prácticas van a adquirir nuevos conocimientos, habilidades y destrezas que les servirán para la resolución de problemas que se puedan presentar. Al fin se efectuó una aproximación teórica que está basado en la teoría de formación de Patricia Benner y la Práctica reflexiva de Donald Schön. En conclusión: En las competencias de los internos de enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado ellos adquirieron habilidades, destrezas, y conocimientos que más que ser de carácter

educativos, fueron de carácter empíricos ya que esto quiere decir que tomaron las habilidades y técnicas de sus compañeros del equipo de trabajo y tomándolos para así mismo dejándolo como lo aprendido en el proceso.

Palabras Claves: Resolución de problemas, Habilidades, Destrezas, Internos de enfermería

ABSTRACT

Nursing as a science, discipline and profession contemplates demands for a broad and systematized training, the training processes in the health area have as central axes the development of procedural skills and the acquisition of various skills through clinical experience, being the reflective practice a key element in this process. For this reason, the objective is to describe skills and dexterity that nursing interns imply in the resolution of problems in the practice of care. The methodology was based on the modality of qualitative research, using a guiding guide in a focus group to study nursing interns, this interview was carried out with prior informed consent. The relevant results of this research talk about the preparation that nursing interns must have to face pre-professional practices and how in these practices they will acquire new knowledge, skills and abilities that will help them solve problems that may arise.. Finally, a theoretical approach was made that is based on the formation theory of Patricia Benner and the Reflexive Practice of Donald Schön. In conclusion: In the competences of the nursing

interns in solving problems in the practice of care, they acquired skills, abilities, and knowledge that, more than being of an educational nature, were of an empirical nature, since this means that they took the skills and techniques of his colleagues in the work team and taking them for himself, leaving it as what he learned in the process

Keywords: Problem solving, Abilities, Skills, Nursing

INTRODUCCIÓN

La competencia del interno de enfermería para resolver problemas en la práctica del cuidado, está definida básicamente en la respuesta inmediata que tiene para reaccionar a cada situación que se le valla presentando en cada momento de cotidianidad laboral. Estos tienen habilidades, reflejos y estrategias que usan al momento de la atención a los pacientes. Así mismo, parte del cumplimiento de las labores y las tomas de decisiones de los internos de enfermería es el ser empáticos y solidarios con las personas que se atiende, ya que dentro de las áreas hospitalarias está demostrado que cuando la atención es de calidad y con calidez la recuperación de los pacientes es efectiva, y de un tiempo menos prolongado.

Esto se corrobora con lo que dice la literatura, “La retroalimentación rápida y constructiva, los entornos de trabajo más cálidos y la participación de mentores apasionados pueden ayudar a mejorar las experiencias en atención a los pacientes durante su práctica clínica” (1)

En este sentido, el interno de enfermería inicia un

camino arduo al entrar en sus prácticas preprofesionales, para él todo es nuevo y desconocido, ya que lo que se aprende en al aula de clases no se asemeja en nada a la realidad sobre todo en la práctica. Por otro lado, el interno de enfermería es tolerante en el momento de enfrentar ciertas situaciones, y, además, de trabajar con su propia incertidumbre y ambigüedad también se convierte en un apoyo para el paciente. Posterior a esto debe de hablar y escuchar con mucha atención cada detalle que el paciente le manifieste, para poder así, saber cuál es el proceder y la decisión que este posterior a esta escucha activa.

La problemática de la investigación está enfocada en las situaciones y experiencias que tanto los investigadores como los internos de enfermería han vivido dentro del tiempo y lugares en que han realizado sus prácticas preprofesionales, basados en sus experiencias personales, como aporte adicional a dicha investigación. En este estudio la problemática identificada se basa en las competencias que tiene el interno de enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado. Los internos de enfermería deben asumir actividades cuyas competencias prácticas no están completamente desarrolladas para la resolución del problema durante el cuidado como: la administración de citostáticos, la toma de decisiones para evitar complicaciones inmediatas y la resolución de conflictos de la práctica.

En este sentido, los efectos negativos que estos pueden provocar en el paciente pueden ser tan perjudiciales que hasta se puede ver comprometida la vida, y a la vez, el interno de enfermería, puede

verse involucrado de forma emocional y psicológica afectando el ejercicio profesional efectivo. (2)

Bajo este planteamiento surge la siguiente interrogante: ¿Cómo son las competencias de los internos de enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado?

METODOLOGÍA

Se definió como estrategia metodológica; la teoría fundamentada, que según Corbin y Strauss esta se define como la teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y analizada por medio de un proceso de investigación. Dentro del conjunto de herramientas analíticas empleadas, se tuvo el uso de las preguntas, el análisis por palabras, frases u oraciones y las comparaciones (3).

El método de investigación escogido es el etnográfico, con el fin de escribir, reconstruir e interpretar la realidad desde un punto de vista de cultura, formas de vida y la estructura social del objeto estudiado. Debido a que la realidad en la práctica del interno de enfermería debe enfrentar ciertas situaciones al momento de tomar decisiones para resolver las distintas problemáticas en la práctica del cuidado, más aún, al paso de una rotación a otra, la etnografía nos brinda esa ventaja de observar y analizar un grupo de personas mediante el punto de vista del Interno de enfermería. Se recolectó criterios y experiencias de los internos como principal.

Se escogió a un grupo de internas de la universidad de Guayaquil, las cuales estuvieron en total acuerdo con el tipo de forma de recolección de datos, mismo que se dio por medio de un grupo focal y basados en una guía la cual está conformada por una serie de

preguntas enfocadas a conocer la realidad en cuanto a la situación que se da en la práctica del interno de enfermería en cuanto a la toma de decisiones en la práctica del cuidado.

Se eligió la credibilidad como criterio de rigor científico, debido a que luego de la transcripción de los datos obtenidos por las entrevistas los participantes podrán tener la oportunidad de leer la información para así confirmar que dicha información es tal cual ellos lo expresaron en la entrevista misma que debe ser corroborada con una firma, este proceso hace que los hallazgos obtenidos en nuestro estudio sean precisos y más creíbles.

Como consideraciones éticas se empleó el formato del consentimiento informado para que los sujetos decidieran de manera voluntaria ser parte del estudio. Para el análisis de los datos se empleó el método de comparación constante: la categorización, la misma que se enfoca en la realidad que se quiere expresar.

RESULTADOS

En este apartado se presenta la información proporcionada por los internos de enfermería que participaron en el proceso de investigación, y los datos recolectados por los investigadores, los cuales se desarrollaron de acuerdo con la entrevista realizada cuya finalidad fue describir la habilidades y destreza que tienen los internos de enfermería al momento de resolver problemas en la práctica del cuidado.

Tabla 1 Matriz de categorización

CATEGORÍAS	CÓDIGOS
Capacidades cognitivas de los Internos en la resolución de problemas	<ul style="list-style-type: none"> • Conocimientos previos • Saber cómo actuar • Poco conocimiento • Conocimientos previos actuábamos en base a lo que los licenciados del área te decían. • Saber cómo actuar • Lo aprendido se volvía un saber distinto a las situaciones no había esta pasión de ciertos profesores • para enseñar aprendido se expuso en la práctica. • Se pudo evidenciar lo aprendido previamente en el proceso de formación. • Mejorar el aprendizaje previo • Conocimiento adquirido en el proceso de aprendizaje.
Habilidades resolutivas de los internos de Enfermería en la práctica del cuidado	<ul style="list-style-type: none"> • Habilidad resolutiva • Intervenciones específicas • Teníamos que estar listos • Asignaturas previas simulación en laboratorio • Experiencias en el área paciente nosotros • siempre debemos brindar un cuidado
Principios éticos de los internos de Enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado.	<ul style="list-style-type: none"> • Ética Profesional • No juzgar a los pacientes • Principios morales • He visto situaciones en que los profesionales de salud minimizan el dolor de los pacientes • Siempre trato de ponerme en el lugar de la familia • Empatía y Respeto • Rapidez en la actuación
Proactividad de los internos de enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado	<ul style="list-style-type: none"> • Interpretación de la situación • Proactividad • Esto ayudo a demostrar lo que sabían • Demostrando en la práctica lo que sabían • Rapidez en la actuación • Esto ayudo a demostrar lo que sabían • Demostrando en la práctica lo que sabían • Interpretación de la situación

Fuente: Creación de los autores

DISCUSIÓN

En relación con los hallazgos encontrados en la matriz de categorización realizada en base a las entrevistas que fueron codificadas, se realizó la discusión de cada una de las categorías que nos permitirán hallar información relevante en base a la experiencia de cada uno de los internos entrevistados con relación a las competencias de los internos de enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado

Capacidades cognitivas de los internos en la resolución de problemas

En relación con la categoría de capacidades cognitivas de los internos en la resolución de problemas cuando indican "saber resolver ciertos medicamentos como cálculos de dosis previos" hace hincapié en la formación académica que tuvieron los internos de enfermería previo a sus prácticas preprofesionales, lo que les permitió identificar y analizar situaciones dentro de las unidades hospitalarias, este conocimiento previo les dio la apertura a este grupo de internos a desarrollar sus habilidades ya que tenían la base empírica de lo que se debe hacer en diversas situaciones, lo que hicieron fue ponerlo en práctica y compararlos con las enseñanzas que se dan en las practicas preprofesionales. En el momento de realizar la interpretación se observó que "las habilidades para el cálculo apuntan a examinar la comprensión de las relaciones numéricas y la facilidad para manejar conceptos numéricos. Ofrece una medida de la capacidad del estudiante para razonar con números, manejar relaciones numéricas y trabajar inteligentemente con materiales cuantitativos" (4).

Según la literatura, la dimensión científica representa la selección y aplicación de teorías científicas basadas en la racionalidad, la lógica y el poder explicativo que permite responder a las preguntas clínicas de una situación específica, satisfaciendo las necesidades cognitivas de la práctica (5)

En el "saber cómo actuar" se ligan todos los conocimientos de las diversas asignaturas que se vieron en los periodos académicos dentro de la universidad en las asignaturas como anatomía, fisiología, fisiopatología, clínica, farmacología, semiología, entre otras asignaturas que contribuyeron para que el interno tenga una idea fundamentada del porque realiza las cosas y así darle un sentido de lógica a su quehacer de enfermero.

Así mismo, la dimensión técnica representa la manera en que las técnicas se aplican a situaciones específicas. Se traduce en términos de optimizar, coordinar, contextualizar y flexibilizar el actuar procedimental en busca de la eficacia y eficiencia para resolver los problemas de las personas y atender la particularidad de sus necesidades (5)

Cuando uno de los participantes dice "al momento de hacer el diagnóstico de enfermería se pone en práctica los conocimientos aprendidos en la universidad" se dimensiona este comentario como "conocimiento adquirido en el proceso de aprendizaje" en el tiempo en el que se desarrollan las practicas preprofesionales, aquí se van poniendo en evidencia los conocimientos teóricos, ya que estos se aplican a las situaciones reales y es en ese momento cuando va a existir una mejor comprensión de lo teórico. Las habilidades intelectuales son adquiridas y modificadas mediante procesos de adaptación

constituidos por los subprocesos de asimilación y acomodación. La persona es capaz de organizar y reorientar las habilidades con el objeto de responder al mundo que le rodea. Son operaciones asociadas a la realización de determinadas acciones que puede ejecutar el sujeto, es decir, se procesa la información, luego se comprende, analiza, argumenta y se producen nuevos enfoques, por lo que al estar los sujetos trabajando juntos y confrontando puntos de vista diferentes, crean conflictos que generan nuevos aprendizaje (6)

Habilidades resolutivas de los internos de enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado.

En relación con la categoría de habilidades resolutivas en la competencia de los internos de enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado, cuando los internos indicaron “hacer reportes hacerlos más específicos” se entiende que dentro de las practicas preprofesionales se perfeccionan los procesos prácticos, administrativos, por lo cual los internos adquirieron destreza para realizar procesos a una mayor velocidad y ser eficientes en su diario vivir.

Cuando se indica acerca de “ intervenciones necesarias específicas” se hace referencia a que la resolución de problemas es una habilidad esencial en enfermería que requiere reflexión y pensamiento creativo dado que en muchas ocasiones en las unidades hospitalarias no se tienen los insumos necesarios para la realizar algún tipo de procedimiento es ahí donde entra la habilidad resolutiva del interno donde con lo que tiene a la mano desarrollara sus funciones de la mejor manera

posible para poder brindarle al paciente el mejor cuidado posible.

En este sentido, la resolución de problemas como habilidad del pensamiento crítico, debe contar con la capacidad de: observación, análisis, síntesis, cuestionamiento, generalización, transferencia, metacognición y evaluación, permitiendo hacer consiente al estudiante de los procesos que se llevan a cabo antes de resolver un problema de lectura. En esta clasificación, entra a jugar una habilidad muy importante: la metacognición que permitirá hacer consiente al estudiante de los procesos que se llevan a cabo antes de resolver un problema (7)

En este aparatado se puso en evidencia lo que cada participante aportó de manera resolutiva a cada situación que se le presentó al momento en la práctica del cuidado, demostrando así que los internos de enfermería se encontraron muy capacitados y preparados para afrontar las situaciones que se suscitaron “ser más practico en las situaciones”, y que las decisiones que se tomaron en cada situación fueron las más adecuadas para el bienestar de cada paciente atendido en el día a día. Cabe recalcar que no se podía dejar detrás todo lo que se aprendido en el proceso de formación ya que eso ayudo a que los internos de enfermería tengan esa pericia para poder resolver las problemáticas en la práctica del cuidado. Esto se corrobora con la literatura ya que un conocimiento práctico, manifiesto en la relación interpersonal y en la utilización de técnicas y procedimientos, es el medio de expresión de enfermería que permite potenciar al individuo y llegar a la realización a través del quehacer práctico. Las situaciones de enfermería, consideradas como las

experiencias de vida compartida entre la enfermera y los usuarios, son el depósito del conocimiento, puesto que permiten reflejar el actuar y la terapéutica del cuidado (8)

Principios éticos de los internos de enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado

En relación con la categoría principios éticos de los internos de enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado cuando se indica acerca de “ética profesional” no se puede juzgar a las personas por su actos, ni discriminarlos en el momento en el que se le brinda la atención, aun si no, se está de acuerdo con los ideales o creencia de la persona que está atendiendo, la ética profesional nos habla de aquello, ya que la ética es la que guía al personal de salud para hacer lo correcto, orientando en la conducta de los profesionales de salud, para que en las situaciones que se presenten no se haga daño, se tenga integridad y respeto hacia la condición humana.

La Dimensión ética, rige la racionalidad moral a partir de la cual se eligen y efectúan las acciones de cuidado en la práctica de enfermería, partiendo de la comprensión holística, la veracidad y la compasión como base normativa que aborde las obligaciones de la enfermera ante el servicio, la vulnerabilidad de las personas y la población en el mundo (9)

En el comentario de un interno de enfermería donde dice “he visto situaciones en que los profesionales de salud minimizan el dolor de los pacientes”, en muchas ocasiones los profesionales de salud pierden su ética profesional sin darse cuenta, muchas veces por la rutina del trabajo, o la sobrecarga de trabajo, donde no empatizan con el dolor de los pacientes por

lo que minimizan aquel dolor, y es ahí donde no se da un correcto cuidado hacia las personas, por lo que los procesos de recuperación de las enfermedades se vuelven más largos, por lo tanto los internos de enfermería deben alejarse de estas conductas y profundizar más en cuidar la condición humana siendo empáticos y respetuosos con el proceso de salud enfermedad de cada paciente, ya que cada uno de ellos es diferente.(10)

La ética profesional en la carrera de Enfermería se traduce en un conjunto de principios, criterios y valores orientados a regular la conducta con la finalidad de que el egresado logre ser un buen profesional, donde este proceder ético, no sólo implica a la personalidad del estudiante, también tiene impacto en la dimensión científica e innovadora de su quehacer profesional. De manera específica, la ética profesional en los estudiantes de la carrera de Enfermería influye en la manera de realizar sus funciones o prestar sus servicios, en el uso y aplicación de sus competencias profesionales y en la orientación y finalidad de su desempeño profesional. (11)

Además de una ética intachable e incorruptible, el interno de enfermería reconoció que en la práctica del cuidado se dan ciertas situaciones en las cuales los internos se ven en medio de una disyuntiva “el problema es que no todas las licencias no trabajan de la misma manera y entonces cada día que uno va, uno tiene que aprender como ellas hacen las cosas “ya que el personal a cargo del área le pide realizar ciertas acciones que gracias a los valores aprendidos desde casa y lo enseñado en la carrera se tiene el valor para hacer una negativa a las peticiones requerida, y no se

olvidaron nunca de la ética, beneficencia, no maleficencia y la autonomía para que así el paciente no sufra daño alguno por una iatrogenia o negligencia de parte del profesional de enfermería.(12) (13)

Los profesionales de enfermería como miembros de la sociedad que están inmersos en un sistema de salud y que hacen parte de un gremio, deben actuar de acuerdo con lo estipulado por un código de ética profesional y por la legislación en salud que los rige (14,15)

CONCLUSIONES

En relación con las competencias prácticas de los internos de enfermería en la resolución de problemas en el cuidado se logra evidenciar que los internos de enfermería de la Universidad de Guayaquil si poseen las competencias necesarias para la toma de decisión en la resolución de problemas ya que los resultados demuestran que tienen conocimientos previos que les garantiza saber cómo actuar. Los internos resuelven problemas de la práctica reconociendo el contexto de desempeño y reflexionado sobre su actuación. Se pudieron evidenciar las capacidades cognitivas del interno de enfermería en la resolución del problema en la práctica del cuidado, ya que, debido a su formación, estos adquirieron bases teóricas que les permitieron ser capaces de resolver las situaciones que se suscitaron a lo largo del cuidado.

En las competencias de los internos de enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado se pudo evidenciar que con el pasar del tiempo ellos iban evolucionando y se fueron haciendo cada vez mejor en su desempeño, aprendieron cosas nueva,

tomando cada caso como una experiencia, para así poder ser mejor cada día. En las competencias de los internos de enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado ellos adquirieron habilidades, destrezas, y conocimientos que más que ser de carácter educativos, fueron de carácter empíricos ya que esto quiere decir que tomaron las habilidades y técnicas de sus compañeros del equipo de trabajo, quedándose con lo aprendido en el proceso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. Muñiz G, Rebolledo D, García M, Sandra L, Sabando E, Vargas G. Competencias bioéticas en internos de enfermería del Ecuador: REDIELUZ. 2020;10(2):44-9.
2. Aráoz Cutipa RA, Tapia BP. Criterios de validez de una investigación cualitativa: tres vertientes epistemológicas para un mismo propósito. Summa Psicológica UST. 2021;18(1):7.
3. Aplicabilidad de los criterios de rigor y éticos en la investigación cualitativa [Internet]. [citado 11 de septiembre de 2021]. Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972012000300006
4. Gai M, Franco ED. Ed. Evaluación de la Capacidad Cognitiva, Razonamiento y Cálculo en Ingresantes de la Carrera De Enfermería. Rev Chil Enferm. 22 de agosto de 2021;3(2):34-55.
5. Aguilera MSZ. El aprendizaje cooperativo y el desarrollo de las habilidades cognitivas. Rev Educ - UPEL-IPB - Segunda Nueva Etapa 20. 16 de abril de 2020;24(1):51-74.
6. Rodríguez-Bustamante P, Báez-Hernández

- FJ. Epistemología de la Profesión Enfermera. Ene [Internet]. 2020 [citado 3 de mayo de 2024];14(2). Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1988-348X2020000200013&lng=es&nrm=iso&tlng=es
7. Siavichay RJJ, Navia LC, Cueva KC, Sanmartín AC, Velázquez M del RH. Experiencias en el internado hospitalario “Enfermería”. UNESUM - Cienc Rev Científica Multidiscip. 30 de septiembre de 2022;6(4):76-82.
8. Velázquez M del RH, Luna AA, Bravo JFS, Luna AA. Formación profesional integral de internos de enfermería. Rev Científica Arbitr Multidiscip Petaciencias. 17 de mayo de 2022;4(2):79-96.
9. Escobar - Castellanos B, Jara - Concha P. Filosofía de Patricia Benner, aplicación en la formación de enfermería: propuestas de estrategias de aprendizaje. Educación. marzo de 2019;28(54):182-202.
10. Flores S, Anselmo F. Fundamentos epistémicos de la investigación cualitativa y cuantitativa: consensos y disensos. Rev Digit Investig En Docencia Univ. enero de 2019;13(1):102-22.
11. Toriz JEP, Báez-Hernández FJ, Merlo MF, Navarro VN, Nieto AM, López MÁZ. El significado del cuidado enfermero en el contexto de la pandemia COVID-19. Sanus. 31 de diciembre de 2020;(16):1-13.
12. Becerra Medina DF. Relación de la habilidad de resolución de problemas con el aprendizaje del concepto shock en estudiantes de enfermería. Univ Autónoma Manizales [Internet]. 2022 [citado 3 de mayo de 2024]; Disponible en: <https://repositorio.autonoma.edu.co/handle/11182/1297>
13. Prat M. La toma de decisiones como competencia enfermera para cuidar a pacientes crónicos con necesidades complejas. 2021 [citado 3 de mayo de 2024]; Disponible en: <https://ddd.uab.cat/record/257711>
14. Yoalmis Yaquelin MV, Maria del Carmen VA, Yuleimis MV. Teorías de Patricia Benner y Dorothea Orem en la preparación y cuidado en queratectomía fotorefractiva. En: aniversariocimeq2021 [Internet]. 2021 [citado 3 de mayo de 2024]. Disponible en: <https://aniversariocimeq2021.sld.cu/index.php/ac2021/Cimeq2021/paper/view/163>
15. Medina Sánchez PI, Torres Torres CJ. Competencias de los internos de enfermería en la resolución de problemas en la práctica del cuidado [Internet]. Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas Carrera de Enfermería; 2022 [citado 11 de mayo de 2024]. Disponible en: <http://repositorio.ug.edu.ec/handle/redug/70103>.